

ZAFARON O'SIMLIGI ASOSIDA YURAK QON -TOMIR KASALLIKLARIDA QO'LLANILUVCHI QURUQ EKSTRAKT TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH

Namozova S.T¹, Turayeva S.S²,

1. Samarqand shahar Zarmed Universiteti farmatsiya fakulteti 102-guruh talabasi.
2. Samarqand shahar Zarmed Universiteti Klinik oldi fanlar kafedraasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada zafaron o'simligining yurak qon tomir kasalliklariga qarshi faolligi o'rganilib, quruq ekstrakt olish texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha tajriba natijalari keltirildi. Olingan ekstraktning sifat natijalari o'rganildi.

Tayanch iboralar: zafaron o'simligi, reperkolyatsiya va perkolyatsiya usullari, dorivor o'simlik xom ashyosi, quruq ekstrakt.

Kirish. Yurak qon – tomir sistemasi kasalliklari eng ko'p tarqalgan kasalliklar bo'lib, ular ba'zan juda og'ir kechadi. Bunday kasalliklar asosan og'riq, yurak sohasida hansirash, yurakning tez va notekis urishi, shish, qon tuflash, bosh aylanishi, og'rishi bilan kechadi. Og'riq ko'pincha yurak sohasida, o'ng va chap qovurg'a ostida, oyoqda bo'ladi [1].

Yurak-qon tomir kasalliklari ko'p faktorli etiologiyaga ega bo'lib, uning rivojlanishi uchun turli xavf omillari, jumladan, giperxolesterolemiya, gipertenziya, chekish, diabet, noto'g'ri ovqatlanish, stress va jismoniy harakatsizlik kabilar bilan bog'liq [2].

Ateroskleroz qon – tomir kasalliklaridan biri bo'lib, bu asosiy (katta) tomirlarning torayib, faoliyatining buzilishidir. Noto'g'ri ovqatlanish, harakatsizlik, stressli holatlar ateroskleroz paydo bo'lishiga olib keladi.

Ateroskleroz bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu kasallikning peroksidlar va boshqa moddalarni hosil qilish uchun arterial devor va sarumdagi dietadan olingan lipidlarni o'z ichiga olgan erkin radikal reaksiyalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu birikmalar endotelial hujayra shikastlanishiga olib keladi va arterial devorlarda o'zgarishlarni keltirib chiqaradi [3].

Materiallar va tadqiqot usullari. Zafaron o'simligidan quruq ekstrakt olish uchun reperkolyatsiya va perkolyatsiya usullaridan foydalanildi. Tayyorlangan suyuq ekstraktni quritish uchun Cool Safe 100-9 liofil quritgichidan foydalaniladi.

Natijalar. Quruq xom ashyo teng miqdorda uchta perkolyatorga yuklandi. Yangi ekstragent faqat birinchi perkolyatorga uch qismda berildi. Dastlab, xom ashyo birinchi perkolyatorga "oynasimon yuza" hosil bo'lguncha quyiladi va 2 soatga qoldiriladi, bundan keyin birinchi perkolyatordan olingan ekstrakt ikkinchi perkolyatorga o'tkaziladi va yangi ekstragent yana birinchi perkolyatorga "oynasimon yuza" hosil bo'lgunga qadar beriladi. Xom ashyo ikkala perkolyatorda 2 soat davomida tindiriladi, shundan so'ng ikkinchi perkolyatordan olingan ekstrakt uchinchi perkolyatorga o'tkaziladi, birinchi perkolyatordan olingan ekstrakt ikkinchisiga o'tkaziladi va birinchi perkolyatorga yangi ekstraktga beriladi (uchinchi marta). Yuklangan perkolyatorlar 24 soat davomida tindiriladi. Ertasi kuni tayyor bo'lgan ekstraktni uchinchi perkolyatordan tushiriladi. Ikkinchi perkolyatordan butun ekstrakt uchinchi perkolyatorga o'tkaziladi. Birinchi perkolyatordan olingan ekstraktlar to'kiladi, xom ashyo tushiriladi va siqib chiqariladi. Birinchi perkolyatordan olingan barcha ekstraktlar birlashtirilib, xom ashyoni ikkinchi perkolyatorga quyish uchun ishlatiladi. Ikkala perkolyator 2 soatga qoldiriladi, keyin tayyor mahsulotning ikkinchi qismi uchinchi perkolyatordan chiqariladi. Ekstrakt ikkinchi perkolyatordan to'liq tushiriladi, xom ashyo tushiriladi va siqib chiqariladi. Ikkinchi perkolyatordan olingan barcha ekstraktlar uchinchi perkolyatorga o'tkaziladi, u 2 soat davomida tindiriladi, bundan keyin tayyor mahsulotning uchinchi qismi olinadi, unga oxirgi perkolyatordan olingan ekstraksiya qo'shiladi.

Xulosalar. Olib borilgan tadqiqotlar davomida Zafaron o'simligidan reperkolyatsiya usulida quruq ekstrakt olish texnologiyasi ishlab chiqildi. O'simlik xomashyosi 6-7mm kattalikda maydalandi va ajratuvchi sifatida 70% li spirt tanlab olinib, mo'tadil nisbat 1:10 deb belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Аскарлов И.Р. Сурли табобат. "Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи" Т. 2021. 1084 б.
2. Lien Ai Pham-Huy, Hua He, Chuong Pham-Huy. Free Radicals, Antioxidants in Disease and Health. // International journal of Biomedical science. Int J Biomed Sci vol. 4 no. 2 June 2008

Lobo V., Patil A., Phatak A., Chandra N. Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. // Pharmacognosy Reviews. July-December 2010. Vol 4. Issue 8.
DOI:10.4103/0973-7847.70902

